

РОЛЬ НАМАНГАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ СРЕДЫ В УЗБЕКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Шухрат Джуманиязов

Старший преподаватель Ташкентского
университета прикладных наук

Аннотация. В статье содержится информация о том, что Наманган с древнейших времен богат практически всеми жанрами фольклора. Кроме того, народные деятели (сказители, сказители) доставили к нам различные шедевры устного творчества, созданные и широко распространенные в оазисе, и написанные с них выведенные песни, термины, мифы, легенды и сказки устно упоминалось, что он включен в сборники, составленные из образцов творчества.

Ключевые слова. Фольклор, жанр, узбекская литература, научно-драматический жанр, художественно-эстетические взгляды.

Много говорилось о том, что литература в известном смысле приобретает социальный характер. Однако неверно рассматривать социальность литературы только с точки зрения одного творца или одной эпохи. Причина в том, что с течением времени художник и его взгляды меняются, шлифуются, приобретают новизну с учетом требований времени и пространства, в котором он живет. Нередко литература делится на определенные среды и школы с точки зрения образа жизни и мировоззрения людей определенного времени и места. В узбекской литературе поначалу творцы были сосредоточены в Хорезмском, Бухарском, Ташкентском и Коканском литературных кругах, но сегодня, я думаю, настало время ввести в узбекскую литературу Наманганский литературный кружок. Ведь особое

место в прошлом веке и сегодня занимают творцы, продолжающие литературный процесс, начатый Боборахимом Машрабом, Чустием, Софизо.

Характерной особенностью литературной среды Намангана, которую мы выбрали в качестве темы, является то, что классическое искусство в ней совершенно уникально. В литературном процессе этой среды стали формироваться традиции социализации искусства, политических процессов, отражения взаимоотношений человека и мира. Говоря о литературной среде, мы сочли допустимым сначала дать определение термину «литературная среда».

Литературная среда – это творческая среда, созданная в определенное время и пространство, сформировавшаяся под влиянием великих поэтов и писателей и имеющая свои традиции. Создание литературной среды связано с деятельностью великих художников и созданных ими творческих школ. Литературная среда отличается от литературных течений и направлений. В одной литературной среде могут действовать несколько литературных направлений и течений. В истории узбекской литературы известны литературные среды Ташкента, Кокана, Бухары, Самарканда и Хорезма.

Литературную среду Намангана, которую мы изучаем, невозможно представить без таких поэтов, как Машраб, Чустий, Софизода, Ибрат, Надим Намангани. Оставленные ими бесценные образцы слов важны не только для своего времени, но и для современной узбекской литературы.

В литературной среде Намангана сформировался ряд зрелых художников, место которых в художественной мысли Узбекистана можно определить следующим образом.

Прежде всего, несмотря на то, что восточная классическая поэтика заложила свой фундамент в XI веке с помощью арузной массы, к этому периоду были обновлены художественно-эстетические взгляды того времени. В результате стихи этого периода, сходные с пандномой, к XV веку приобрели чисто художественную и эстетическую привлекательность. В

литературной среде эпохи Боборахим Машраба этот процесс вступил в процесс проявления эмоциональных эволюций, но к этому времени национальное пробуждение стало проявляться в совершенно иной форме в узбекской литературе. В начале этого типичной для всех эпох художественной идеей стала политическая и социальная ситуация того времени, когда было создано это произведение. Во-вторых, хотя такие художники, как Исхакхан Ибрат, Надим Намангоний, Чустий в определенном смысле продолжали художественные традиции, но созданные ими образы начали социализироваться, и эта социализация выполнила свою роль в последующий период. В полной мере это проявилось в творчестве таких художников, как Усман Насир и Зафар Дияр, видных в конце 19 века до 50-60-х годов 20 века.

В-третьих, в этой литературной среде возник ряд новых жанров и направлений. Хабиб Садулла, Зиевиддин Мансур, Дилором Эргашева, Дильбар Хайдарова, сумевшие соединить в своем творчестве современные и классические литературные традиции, заняли важное место в социализации литературного мышления, а сатирические и юмористические стихи, созданные Абдуллой Джаббором, Аташем Холмирзаевым, Махмуджона Дадабоева пользуются популярностью как у взрослых, так и у детей, что несколько ускорило развитие литературы. В это же время со стороны Абдуллы Джаббара зародился научно-драматический жанр, и в этом направлении вниманию зрителей была представлена драма «Корголи кельдим...».

В-четвертых, эта литературная среда до сих пор сохраняет свои позиции объекта исследования.

Хотя ряд наманганиста, такие как Алихан Халилбеков, Малик Муродов, Оташ Холмирзаев, высказывали свои взгляды на природную среду Намангана, литературная мысль конца XX - начала XXI века еще не изучена как важный объект исследования.

Список использованной литературы

1. Абдусаидов А. Газета жанрларининг тил хусусиятлари: филол.фан.ном. диссертацияси. – Самарқанд, 2006. – Б. 19-23.
2. Гак В. Г. О двух типах знаков в языке (высказывание и слова) // Язык как знаковая система особого рода. - М: Наука, 1967.
3. Маслов Ю.С. Введение в языкознание. - М: Высшая школа, 1975.
4. Tashpulatova, D., & Siddiqova, I. (2021, April). A CRITIQUE OF THE VIEW OF ANTONYMY AS A RELATION BETWEEN WORD FORMS. In *Конференция*.
5. Тошпулатова, Д. Х. (2019). ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ. *Вопросы педагогики*, (7-2), 118-121.
6. ТАШПУЛАТОВА, Д. PRAGMATIC APHORISMS IN UZBEK AND ENGLISH FEATURE AND THE PRINCIPLES OF THEIR TRANSMISSION IN THE CORPUS. *СООТНОШЕНИЕ ПАРАЛИНГВИСТИКИ И РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА В РАЗНЫХ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ*.
7. qizi Turaboyeva, S. Z., & qizi Tashpulatova, D. X. (2022). O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDAGI AXLOQIY QADRIYATLAR MAZMUNINI IFODALOVCHI BIRLIK LARNING LINGVOKULTUROLOGIK XUSUSIYATLARI. *Academic research in modern science*, 1(1), 143-147.
8. Ташпулатова, Д. Х. К., & Умурзакова, Б. Э. (2023). ПЕРВНАЯ СИСТЕМА. *Academic research in educational sciences*, 4(TMA Conference), 303-309.
9. Tashpulatova, D. K. K., & Jiyeubayeva, B. (2023). THE IMPACT OF LEARNING A LANGUAGE ON THE BRAIN FUNCTION. *Academic research in educational sciences*, 4(TMA Conference), 310-314.
10. NAVOI, A., & BABUR, Z. M. (2022). RESEARCH AND EDUCATION.